

HOZIRGI O'ZBEK SHE'RIYATIDA FOLKLORIZMLARNING AHAMIYATI

Akmuratova Biybisanem

Qoraqalpoq davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15771313>

Annotatsiya. Mazkur maqolada istiqloq davri o'zbek she'riyatida folklor sinteziga murojaat qilish tamoyili tahlil qilinadi. Shoirlarning xalq og'zaki ijodiga xos janr, obraz, mifologik qarashlar, musiqiy shakllarni zamonaviy she'riyat bilan uyg'unlashtirishga bo'lgan intilishi yoritiladi. Usmon Azim, Yo'ldosh Eshbek, Mahmud Toir kabi shoirlar ijodi misolida folklor va poetik tafakkur sintezi orqali vatan, insonparvarlik, tarixiy xotira kabi mavzular yoritilgan.

Kalit so'zlar. Istiqloq, o'zbek she'riyati, folklor, mifologiya, janrlar sintezi, epos, baxshi, xalq og'zaki ijodi, zamonaviylik, talmeh.

Аннотация. В статье анализируется тенденция обращения к синтезу фольклора в узбекской поэзии эпохи независимости. Раскрывается стремление поэтов объединить жанры, образы, мифологические представления и музыкальные формы устного народного творчества с современной поэтикой. На примере творчества Усмона Азима, Йулдоша Эшбека, Махмуда Тоира рассматривается отражение тем Родины, гуманизма и исторической памяти через призму фольклорного синтеза.

Ключевые слова. Независимость, узбекская поэзия, фольклор, мифология, синтез жанров, эпос, башши, устное народное творчество, современность, талмех.

Annotation. This article analyzes the tendency toward folkloric synthesis in Uzbek poetry of the independence period. It explores how poets integrate traditional genres, mythological concepts, musical elements, and folkloric imagery with modern poetic expression. Using the works of Usmon Azim, Yo'ldosh Eshbek, Mahmud Toir as examples, the article highlights how themes of homeland, humanism, and historical memory are conveyed through folkloric-poetic fusion.

Keywords. Independence, Uzbek poetry, folklore, mythology, genre synthesis, epic, baxshi, oral tradition, modernity, talmeh.

Folklor va yozma adabiyot munosabati masalasi dolzarb masalalardan biri bo'lib, hozirga qadar bu muammo talqiniga doir ko'plab tadqiqotlar yaratilgan. N.Mallayev, M.Hakimov, J.Qobulniyozov kabi olimlarning Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur, Hofiz Xorazmiy, Lutfiy, Atoiy kabi shoirlarning folklordan foydalanish ma'nosiga doir tadqiqotlari mavjud. Yozma adabiyotdagi folklorizmlarning badiiy xususiyatlari, manbalari, tasnifi,

tipologiyasiga doir B.Sarimsoqov, I.Yormatov kabi folklorshunoslarning qator maqolalari e'lon qilingan. XX asr o'zbek adabiyoti namoyandalari asarlarida folklor elementlarining badiiy talqini masalasi G'.Jalolov, G'.Mo'minov, A.Sabirdinov, L.Sharipova singari tadqiqotchilar tomonidan o'rganilgan. Ma'lumki, XX asrning birinchi yarmida adabiyotimizda folklor an'alaridan ijodiy foydalanish jarayoni kuzatila boshlandi.

Shoir va adiblarimiz o'z badiiy niyatlaridan kelib chiqib, asar personajlari va voqealar talqinining xususiyatlarini ta'minlash maqsadida xalqimizning milliy qadriyatlariga, xususan, folklor asarlaridagi badiiyat durdonalariga murojaat qila boshladilar. Bu ijodiy jarayon hozirgi o'zbek she'riyatida yaqqol ko'zga tashlanadi. Shu bois folklor va o'zbek she'riyati munosabati masalasini tadqiq etishda bugungi adabiy jarayonning badiiy-estetik mezonlaridan kelib chiqib ish ko'rish, shoirlarning uslubi va ijodiy o'ziga xosligini ularning folklorga munosabatisiz tasavvur qilish mumkin bo'lmay qoldi. Shu jihatdan qaraganda shoirlarning folklor namunalaridan foydalanish mahoratini o'rganish masalasi adabiyotshunoslik oldidagi dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Folklor – xalq og'zaki ijodining boy manbai bo'lib, xalqning dunyoqarashi, axloqiy me'yorlari, estetik didi va tarixiy xotirasini mujassamlashtiradi. Adabiyot esa bu boyligni zamonaviy badiiy tafakkur bilan uyg'unlashtirib, yangi poetik shakllarda qayta talqin qiladi. Ayniqsa, hozirgi o'zbek she'riyatida folklorizmlarning (ya'ni, xalq og'zaki ijodiga xos unsurlar, obrazlar, uslublar va shakllarning) faol qo'llanilishi zamonaviy shoirlarning milliylik, badiiylik va xalqona ruhga intilishidan dalolat beradi.

Folklorizm – bu adabiy asarda xalq og'zaki ijodi elementlarining, ya'ni maqollar, topishmoqlar, afsonalar, xalq qo'shiqlari, doston motivlari, arxaik obrazlar kabi unsurlarining qayta ishlangan holda badiiy matnga kirib kelishidir.

Adabiyot va folklor sintezi qadimdan mavjud bo'lgan jarayon bo'lib, turli davrlarda turlicha namoyon bo'ladi. Eng qadimgi adabiy yodgorliklar va epos sintezi munosabati haqida N.Rahmonov: "Eposlar yodnomalar uchun murakkab adabiy sintez komponentlardan biri bo'lib xizmat qiladi. Adabiy sintez yodgorliklarning butun tarkibida bor"¹ deydi. Eng qadimgi turkiy adabiyot folklor zaminida, folklor sintezi asosida shakllanishining o'zi folklor sintezining turli davrlar adabiyotida yetakchi tamoyil sifatida muhim ahamiyat kasb etishini anglatadi. Istiqloлга erishilgandan so'ng adabiyotda evrilishlar, yangilanishlar yuz berdi, bu holat ijodkorlarning folklor an'analari va folklorizmlardan foydalanishdagi estetik pozitsiyasining yangilanishiga, adabiyot va folklor

¹ Rahmonov. N. Folklor va yozma adabiy aloqalar. T, 2022. 32-bet

sinteziga murojaat qilish tamoyilining kuchayishiga, folklor sintezi ta'sirida she'rlar yaratilishiga zamin yaratdi. Istiqlol davri o'zbek she'riyatida tom ma'noda turli ohanglar, an'analar, janrlar, obrazlar, mifologik qarashlar sintezi yuz berdiki, bu holat mazkur davrda ijod qilgan shoirlar ijodida ham yaqqol bo'y ko'rsatdi. "Istiqlol davri o'zbek she'riyatida folklor sintezining quyidagi shakllari namoyon bo'lmoqda:

- 1.Epos va she'riyat sintezi.
- 2.Mifologik qarashlar sintezi.

1. *Epos va She'riyat Sintezi* .Istiqlol davrida xalq eposlari va she'riyatning sintezlashuv jarayonlari yuz berdi. Mazkur davrda ijod qilgan Usmon Azim, Yo'ldosh Eshbek kabi shoirlar eposlarga murojaat etish orqali, ya'ni o'tmish va bugun (yangi zamon)ni sintezlash orqali o'z davri muammolarini, o'ziga zamondosh bo'lgan insonlarning millat, uning o'tmishi, kelajagi haqidagi kechinmalarini yoritdilar. Natijada epos va she'riyatning sintezlashuvi yuz berdi va eposga xos voqelik tasviri, ifoda usuli, obrazlar sintezi shoirlarga g'oyaviy maqsadini ifodalashda cheksiz imkoniyatlar berdi"².

Zamonaviy o'zbek she'riyatida folklor an'analariga murojaat qilish ikki asosiy yo'nalishda namoyon bo'ladi:

1. Shoirlik uslubida xalqona ruhga intilish

O'zbekiston xalq shoiri Erkin Vohidov, Abdulla Oripov, Shuhrat, Halima Xudoyberdiyeva, Muhammad Yusuf kabi shoirlar o'z she'rlarida xalqona soddalik, xalq tiliga xos obrazlilik va jo'shqinlikni saqlagan holda, ularni zamonaviy badiiy tafakkur bilan uyg'unlashtirgan.

2. Mavzular va obrazlarda xalq og'zaki ijodining yangicha talqini

Zamonaviy shoirlar Alpomish, Ravshan, Go'ro'g'li singari qahramonlarni yangi davr timsollariga aylantiradilar. Ota-ona duosi, yor-yor, kelin salom kabi milliy qadriyatlarni poetik ifodalaydilar.

Demak, hozirgi o'zbek she'riyatida folklorizm – bu nafaqat badiiy bezak, balki milliy o'zlikni anglash, tarixiy xotirani tiklash va zamonaviy jamiyat muammolarini xalqona idrok orqali ifodalash vositasidir. Shoirlar folklor an'analaridan ilhom olib, ularni zamonaviy ruhda qayta talqin etmoqdalar. Bu esa o'zbek she'riyatining boyishi, xalq va ijodkor o'rtasidagi bog'liqlikning mustahkamlanishini ta'minlaydi.

Istiqlol davri o'zbek she'riyatida milliy o'zlikni anglash, tarixiy xotirani tiklash va xalqning ruhiy-madaniy merosini badiiy anglash jarayoni kuchaygan

² Eshanova Z. Istiqlol davri o'zbek she'riyatida folklor sintezi. Comparative Turkish Dialects and Literatures, 2024(5), 1-7.

bo'lsa, bu holat eng avvalo folklor unsurlariga murojaat qilish tamoyilining kuchayishida o'z ifodasini topdi. Shoirlar o'z zamonasi ruhini anglatishda, xalq kayfiyatini aks ettirishda xalq og'zaki ijodi an'analaridan samarali foydalanishga intildilar.

Ayniqsa, Usmon Azim, Yo'ldosh Eshbek, Ismoil To'lak, Mahmud Toir va Guljamol Asqarova kabi shoirlar ijodida folklor sintezi shunchaki an'anaga murojaat emas, balki badiiy-falsafiy izlanish vositasi sifatida namoyon bo'ladi. Ular xalq dostonlari, xalq qo'shiqlari, allalar, baxshilik an'anasi, mifologik qarashlar, afsona va rivoyatlardagi obrazlarni zamonaviy muammolar bilan bog'lab, she'riyat va epik tafakkur, lirik tuyg'u va mifologik ong sintezini yaratdilar.

Ushbu davr shoirlari, xususan Usmon Azim va Yo'ldosh Eshbek, xalq dostonlaridagi arxetipik obrazlar va dramatik syujetlardan foydalanib, ularni zamonaviy ijtimoiy-ma'naviy kontekstda qayta talqin etdilar. Doston obrazlariga (Alpomish, Go'ro'g'li, Ravshan) talmeh (ishora) vositasi orqali murojaat qilish bilan birga, ularning g'oyaviy-falsafiy mohiyatini yangi davr kontekstida ochib berishga intilindi

Shuningdek, zamonaviy o'zbek she'riyatida alla, qo'shiq, baxshilik kabi musiqiy folklor shakllari bilan she'riyat o'rtasida jonli, hissiyotlarga boy sintez yuzaga keldi. Bu sintez orqali she'r musiqiylashdi, tinglovchining qalbiga yanada yaqinlashdi. Ayniqsa, Guljamol Asqarova va Yo'ldosh Eshbek ijodida allaga xos intonatsiya, baxshilikka xos urg'u va ichki dramatism she'rda yangi poetik ohanglar yaratdi.

Rustam Musulmon, Mahmud Toir va Yo'ldosh Eshbek singari shoirlar ijodida mifologik obrazlar va qadimiy arxetiplar sintezi faqat folklor yodgorliklariga sadoqat emas, balki davr muammolarini falsafiy nuqtai nazardan anglashning badiiy shakli sifatida xizmat qiladi. Ularning she'riyatida mifologik obrazlar insonparvarlik, ozodlik, vatanparvarlik, ma'naviy uyg'onish g'oyalari bilan boyitilgan.

Bu sintez xalqimizning umuminsoniy qadriyatlar bilan uyg'unlashgan tarixiy tajribasi asosida hozirgi davr voqeligini badiiy anglash, g'oyaviy va ruhiy kamolot sari yo'naltirishga xizmat qildi.

Xulosa qilib aytish mumkinki, istiqlol davri o'zbek she'riyatida folklorga murojaat – bu shunchaki xalq og'zaki ijodini eslatish emas, balki milliy o'zlikni badiiy anglashning, zamonaviy ongni tarixiy xotira bilan uyg'unlashtirishning murakkab va sarmazmun poetik jarayonidir. Shoirlar folklor janrlari, obrazlari, mifologik tushunchalar bilan chuqur ishlash orqali o'z davrining ruhiy-falsafiy

talqinini yaratishga, folklor va adabiyot orasidagi badiiy ko'prikn mustahkamlashga erishdilar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Izzat Sulton. Adabiyot nazariyasi. – T.: O'qituvchi, 2008. – B. 216.
2. Sarimsaqov B. Badiiylik asoslari va mezonlari. – T.: BOOKMANY PRINT, 2022. – B. 44
3. Meliev S. She'riy so'z va estetik ta'sir // O'zbek tili va adabiëti. – T., 1982. - №2. – B. 27-28
4. Hakimov M.Navoiy lirikasida xalq maqollari. O'zbek mumtoz adabiyoti. Antologiya. T. O'zME. 2016. 248-b.

